

СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ТАРИХИГА ОИД МАНБАЛАР ВА УНИНГ ЎЗБЕК ДАВЛАТЧИЛИГИ РИВОЖИДА ТУТГАН ЎРНИ

Раҳмонали Ҳасанов

Махпират номидаги Ўрта Осиё халқлари тарихи институти Тошкент филиали директори, тарих фанлари номзоди, профессор, Турон ФА академиги ва вице-президенти ҳамда Бош илмий котиби, Халқаро Турон ёзувчилар ва журналистлар уюшмаларининг аъзоси, Тошкент иқтисодиёт ва технологиялар университети профессори

Аннотация: Мазкур мақолада Соҳибқирон Амир Темурнинг Ўзбек давлатчилигининг ривожланишида тутган ўрни, миллий давлатчилик сиёсати, амалга оширилган ислохотлари давлатнинг ички ва ташқи сиёсати, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маънавий ривожланиши, халқаро нуфузининг ошиши, элчиларни қабул қилиш ва улар билан дипломатик муносабатлар ўрнатиш, юртни ободонлаштириш, ва давлатни бошқаришда адолат ўрнатиш масалалари тарихий манбалар асосида баён этилган.

Калит сўзлар: Амир Темур, Шарофиддин Али-Яздий, Низомиддин Шомий, ибн Араб шох, Ҳофизи Абру, Абдурраззоқ, ас-Самарқандий, Мирхонд, Хондамир, ал-Хавофий, Давлатшоҳ Самарқандий, З. М. Бобур, “Темур Тузуклари”, Зафарнома, Клавихо кундаликлари,

Кириш. Амир Темур ўзбек давлатчилиги – сиёсий, ҳарбий-мудофаа, давлат хавфсизлиги, иқтисодий, ижтимоий ва маданий-маърифий бошқарувида катта из қолдирган буюк саркарда ва давлат арбобидир. Мўғуллар зулми кучайган, маҳаллий ҳокимликлар зўравонликлари ва тарқоқликлар кучайган даврда у майдонга отилиб кириб, ягона бошсиз қолган шу азиз ватандан душманларни сиқиб чиқарган, хўрликлар ва зулм туфайли эзилган халқнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилган, Евроосиё худудида зўравонликни йўқотиб, олам низомини тузган, нафақат Ўрта Осиё балки бутун минтақаларнинг равнақи ва фаровонлиги учун жидду жаҳд кўрсатган улуғ аждодимиздир.

Мавзунинг долзарблиги ва манбаларни ўрганиш даражаси

Соҳибқирон Амир Темур тарихига оид манбалар ва унинг ўзбек давлатчилиги ривожидан тутган ўрни мавзусига оид манбаларни ўрганиш ҳозирги куннинг энг долзарб масалаларидан биридир.

Буюк давлат арбоби, илм-фан, маданият ва маънавият соҳиби Амир Темур ҳақида жаҳон илми-аҳли томонидан кўплаб асарлар, ривоятлар, ҳикоятлар битиклар яратилган.

Жумладан: Гиёсиддин Али ибн Жамол ал - Ислом Яздий [4], Низомиддин Шомий [8], Испания элчиси Руи Гонсалес де Клавихо[9], Шарофиддин Али Яздий [14,15], Ибн Арабшоҳ-Шихобиддин Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Иброҳим[16,17] Шаҳобиддин Абдуллоҳ ибн Лутфуллоҳ ибн Абдурашид ал-Ҳавофий –Ҳофиз Абрӯ, Камолиддин Абдурразоқ ибн Мавлоно Жалолиддин Исҳоқ ас-Самарқандий машҳур тарихчи Мирхонд, ва унинг набираси Гиёсиддин ибн Хумомиддин Хондамир[12,13] , Фасиҳ Аҳмад ибн Жалолиддин Муҳаммад ал-Ҳавофий[11], Давлатшоҳ Самарқандий[5], Заҳириддин Муҳаммад Бобур[3] ва бошқа олиму-фозилларнинг илмий меросларни ўрганиш ўзбек давлатчилиги ва унинг жаҳон ҳамжамиятида тутган ўрни хусусидаги тадқиқотларни амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади

Тадқиқот методлари

Темурийлар тарихи манбаларини ўрганишда тарихийлик, илмийлик,ворисийлик, ишончлилик. тизимлилик методлари асос қилиб олинди.

Мунозара ва натижалар

Биз, Соҳибқирон Амир Темур тарихига оид манбалар ва унинг ўзбек давлатчилиги ривожда тутган ўрни масаласини тадқиқ қилишимизда энг аввало тарихий манбалар, ўтмиш мутафаккирлар, тарихчи олимларининг илмий меросига ҳолисона ёндошимиз зарур. Чунки мазкур даврни ҳолисона ёритишимиз, таҳлил қилишимиз ҳозирги давр талабидир.

Тарихий манбалардан дастлабкиси Гиёсиддин Али ибн Жамол ал - Ислом Яздийнинг “Рўзномаи ғазавоти Ҳиндистон” (“Ҳиндистонга юриш кундалиги”)[4] асари бўлиб, у Амир Темурнинг 1398–1399 йилларда Ҳиндистонга олиб борган юришлари асосида 1399–1403 йилларда ёзилган. Китоб гарчи муболағаларга бой бўлса ҳам маълумотларнинг аниқлиги билан бу давр тарихини ўрганишда катта аҳамият касб этади.

Амир Темур даврига оид манбалардан бири Низомиддин Шомий (1409 йилда вафот этган) қаламига мансуб “Зафарнома”[8] асаридир. У Амир Темурнинг топшириғига асосан 1402–1404 йилларда ёзилган. Низомиддин Шомий Амир Темурнинг ҳокимият тепасига келишидан то 1404 йилга қадар кечган тарихий воқеаларни содда ва раво тилда ёзган. Бу китобга 1404 –1405 йиллардаги воқеалар - Амир Темурнинг вафотига қадар бўлган давр тарихи Ҳофиз Абрӯ томонидан кўшимча илова сифатида киритилган ва у тугалланган мазмун касб этган.

Амир Темур даври тарихини ўрганишда Испания элчиси Руи Гонсалес де Клавихонинг “Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура”Йири[9] асари катта аҳамият касб этади. Клавихо ўз даврининг қудратли давлати саналган Испаниянинг элчиси сифатида 1403–1406 йилларда Мовароуннаҳрга келган. Клавихо ўз элчилиги давомида Мовароуннаҳрда кўрган-билганлари,

унга кўрсатилган юксак эҳтиром ва бошқа таассуротлари ҳақида маълумотлар қолдирган.

Ўша пайтда Самарқанд ва унинг атрофида жуда гўзал иншоотлар, бири-бирдан гўзал ва мухташам боғ-роғлар, ижтимоий ва хусусий бинолар қад ростлаган бўлиб, сайёҳ ва элчи Самарқандни “ўрмон ичидаги шаҳар”га қиёслаганди. Тантаналар ана шу эртақнамо гўшаларда ўтказилган.

Амир Темури ва унинг авлодлари саъйи-ҳаракатлари билан қурилган мадрасалар, масжидлар, ханоқоҳлар, саройлар, бозорлар, қалъалар, каналлар ва бошқа иншоотларнинг сон-саногии йўқ. Амир Темурнинг бевосита раҳнамолигида бунёд этилган Бибиҳоним жоме масжиди, Гўри Амир, Аҳмад Яссавий, Занги Ота мақбаралари, Оқсарой ва Шоҳи Зинда меъморий мўжизалари, Боғи Чинор, Боғи Диликушо, Боғи Беҳишт, Боғи Баланд сингари ўнлаб гўзал сарой-боғлар ва шу каби бошқа иншоотлар шулар жумласига киради.**(1-чизмага қаралсин) 1-чизма**

Клавихо Самарқанд атрофида “боғлар ва узумзорлар шунчалик кўпки, у ерга етиб келган киши гўёки ўртасида шаҳар жойлашган баланд дарахтлар ўсиб ётган бир ўрмонга яқинлашгандай бўлади, улар баъзи жойларда бир-икки лига

(5-10 километр) масофагача ястанган"-дея ҳайрат билан ўз тассуротларини ёзиб қолдирган.

Клавихо бу ерда ўша давр протокол удумига кўра элчиларни орадан бир неча кун ўтиб қабул қилиниши, элчилик қанча муҳим бўлса шунчалик кўпроқ вақт ўтиб қабул қилиниши ҳақида ўз “**Кундалик**”ларида келтириб ўтган. Элчиларни қабул қилиш маросими **Боғи Дилкушо**да ўтказилган. **Боғнинг тўртта дарвозаси марказида ҳашаматли сарой бўлган. Сарой уч қаватли бўлиб, ҳар қаватида фаввора отилиб турган.**

Сарой деворларига Соҳибқирон олиб борган урушлардан лавҳалар чизиб ишланган. Бу боғ ўрнида ҳозирги кунда Дилкушо қишлоғи жойлашган. Самарқанд атрофини ўраб, шаҳарга микроиклим бериб турган Боғи Дилкушо ва бошқа боғлар турли меъморий-бадий ечими билан Шарқ дунёсининг энг гўзал масканларидан бири сифатида таърифланган.

Томошаларга мўлжалланган махсус майдонлар, айвонлар, кўшқлар, базмларга аталган қирқ устунли олий ва ҳашаматли қурилма ва бошқа кўплаб махсус саропардалар ҳам бўлган.

Руи Гонсалес де Клавихо **Боғи Бехишт** «жуда катта боғ» экани, унинг «баланд ва ҳашаматли дарвозаси пишиқ ғиштдан қурилган»и, «турли нақшлар, лазур ва зарҳал билан зийнатланган»ини ёзади: «Унда кўплаб мевали ва салқин соя берадиган дарахтлар ўсади, ёғоч тўсиқлар билан ажратилган, одамлар сайр қиладиган хиёбонлар ва йўлкалар бор. Боғда жуда кўп чодирлар қурилган ва ранг-баранг гиламлар ҳамда каштали ипак матолардан соябонлар ўрнатилган».

Испан элчиси берган маълумотларга кўра, боғ ўртасида ҳашаматли, чиройли бино қад кўтарган, кўркам зийнатланган. Унинг саҳни ва деворларига кошин қопланган.

Испания қиролининг элчиси Руи Гонсалес де Клавихо Конирил ўланида чодирлардан қурилган кўчма шаҳарни ҳайратланиб тавсифлаганди. Улар Амир Темур даври бунёдкорлик фаолиятининг ноёб намуналари эди. Испан элчиси бу чодирлардан бирининг сирти олмахон мўйнаси, ичкараси оқ мўйна билан безатилгани, яна бошқасининг сувсар мўйнаси билан қоплангани ва ичкаридагилар ойнадан ташқарини кўра олишлари, ташқаридагилар эса ичкаридагиларни кўролмаслиги, махсус мослама билан қурилган эшиклар хоналар ичига ёқимли елвизак бериб туриши, улардан ташқарига чиқмай махсус матолардан қурилган йўлаклардан бошқа чодирларга ўтиши мумкинлигини алоҳида ҳайрат билан ҳикоя қилган. Шунингдек у яна “**Кундалик**”да алоҳида таъкидлаб, “Амир Темур... буюк иморатлар барпо этди ва уларни ўлкан боғ-роғлар билан ўради, шаҳар ва қишлоқларни тиклади, сув иншоатлари тузатилди. У обод қилиш мумкин бўлган бир қарич ерни ҳам бўш

қолдирмас эди... Мусулмон меъморчилигининг энг яхши даври Темур ва унинг авлодлари номи билан боғлиқ” - дейди.

Дарҳақиқат, “**Кундалик**” Амир Темур давлатининг куч-қудрати, ички ва ташқи сиёсати, расмий маросимлар, оилавий муносабатлари, илм-фан тараққиёти, урф-одатлар, меъморчилик ва бошқа миллий анъаналар ҳақида бизга кўплаб қимматли маълумотларни беради

Тарихчи Шарофиддин Али Яздийнинг гувоҳлик беришича, Амир Темур «Ободонликка ярайдиган бирор қарич ернинг ҳам зое бўлишини раво кўрмасди».

Тарих бу кўхна дунёда жуда кўп жаҳонгирларни кўрган. Амир Темурнинг улардан фарқи шундаки, у умр бўйи бунёдкорлик билан машғул бўлган. Унинг «**қай бир жойдан бир ғишт олсам, ўрнига ўн ғишт қўйдирдим, бир дарахт кестирсам, ўрнига ўнта кўчат эктирдим**», деган сўзлари бунёдкорлик, яратувчанлик фаолиятининг тасдиғидир.

«Агар бизнинг қувват ва қудратимизга ишонмасанг, бизнинг иморатларимизга боқ» (Шаҳрисабздаги Оқсарой пештоқига ёзилган битик) деганда Амир Темур, аввало, ўз халқига, келажак авлодларига мурожаат қилган, десак янглишмаймиз.

Амир Темур даврига оид яна бир машҳур манба Шарафиддин Али Яздий (1454 йилда вафот этган) қаламига мансуб “Зафарнома”[14] ҳисобланади. Бу асар қаҳрамонлик, юксак оптимистик руҳда ёзилган. Шарафиддин Али Яздийнинг бу асарида Амир Темур таваллуд топган даврдан то Халил Султон давригача юз берган тарихий воқеалар ёритилган. Унда аҳамиятга молик баъзи тўлдириш ва қўшимчалар мавжуд. Бу асар Форс ҳокими темурийзода Иброҳим Султон раҳбарлиги ва топшириғи асосида 1425 йилда ёзилган. Иброҳим Султон бу асарнинг ҳаққоний ва ишончли чиқишида унга жуда катта ёрдам берган. Шунинг учун Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома”си манбалар орасидаги энг ишонарли ва ҳаққонийси ҳисобланади.

Ибн Арабшоҳ-Шихобиддин Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Иброҳим (1389 - 1450)нинг “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур” (“Темур ҳақидаги хабарларда тақдир ажойиботлари”) [6] асари Амир Темур даврига оид муҳим манбалардан бири ҳисобланади. 1401 йилда Амир Темур Дамашқни забт этган вақтда Ибн Арабшоҳ 12 ёшда эди. У 1401 йилда асир сифатида Самарқандга келтирилган, бу ерда Амир Темур хомийлигида илм ўрганиб, 1408 йилгача яшаган ва ўз ватанига қайтгач, 1419 йилда Амир Темур даври тарихини ёзиб қолдирган. Бу асар Амир Темурга нисбатан салбий ва душманлик муносабатида, манба ва далилларга кам асосланиб, ўзининг ички субъектив тассурот ва муносабатлари асосида ёзилган бўлса ҳам ундаги баъзи

маълумотлар салтанат тарихини ўрганишда, шунингдек Соҳибқирон Амир Темурнинг сурати ва сийратини баён этишда алоҳида аҳамият касб этади.

Тарихчи Амир Темурни иродаси мустаҳкам, қаттиққўл ва адолатли давлат раҳбари эканлиги, давлатни қонунларга асосланган ҳолда бошқаргани, ўзи шоҳид бўлган воқеалар ҳақида қимматли маълумотлар бериб ўтган.

Жумладан, у ўз китобида: «Темур ўз ғойиблигида мамлакати ва раияси ишларида нелар юз берганини суриштириб, еру мулклари масалаларини диққат билан ўргана бошлади ва ҳокимларига йўл-йўриқлар кўрсатди; атроф ва чегаралар, теварак-четлар фойдаси тадбирини кўриб, каттаю кичикнинг ғамини еб, бою фақирнинг манфаати билан машғул бўлди. Ўз мулоҳазаси тақозасига кўра барча ашъёларни ўз ўрнига қўйиб, жами мансабу мартабалар жилловини ўшанга сазовор кишилар қўлига тутқазга бошлади. У сайидларни эъзозлаб, кароматлар соҳиблари (бўлган) авлиёларни иззату икромли қилди, илму фанни ва унинг аҳллари хурматини ошириб, уларга мурувватини сочиб, мартабаларини улуғлади...»[7] , – каби фикр-мулоҳаза ларни ҳам келтириб ўтган эди.

Амир Темур даври давлатчилик тарихига оид яна бир энг муҳим асар “Темур тузуклари”дир [10]. Асл нусхасининг топилмаганлиги учун унинг ёзилиш даври санаси олимлар томонидан аниқланмаган бўлса-да, аммо унда тавсифланган тарихий жараёнлар, воқеаларнинг аксарияти Амир Темур даврида ёзилган бошқа маълумотлар билан мос келади, унда мавжуд баъзи қимматли далил ва воқеалар бошқа манбаларда учрамайди.

“Тузуклар” ўзининг сиёсий-фалсафий, маънавий-ахлоқий мазмунининг бойлиги билан машҳур бўлган ва турли даврларда кўплаб тилларга таржима қилинган, давлат бошқарувида ундаги ғоялардан фойдаланилган. “Тузуклар” Амир Темур давлатчилик тарихини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади ва унинг мазмун-моҳиятини алоҳида мавзуларда очиб бериш долзарб масаладир.

«Темур тузуклари»да давлат тизими, давлатдаги турли лавозимларнинг вазифаси, ундаги турли тоифалар ва уларга муносабат, давлатни бошқаришга асос бўлган қоидалар, қўшинларнинг тузилиши, тартиби, уни бошқариш, таъминлаш, рағбатлантириш, қўшин турларининг тутган ўрни ва ўзаро муносабати каби масалалар баён этилади. Давлат ишларини ҳар доим ислом ва шариат ҳукмлари асосида олиб борилганлиги бир неча бор таъкидланади. «Салтанатим мартабасини, — деб таъкидлайди Амир Темур, — қонун-қоидалар асосида шундай сақладимки, салтанатим ишларига аралашиб, зиён етказишга ҳеч бир кимсанинг қурби етмасди». Бундан ташқари, асарда жамият ишларидаги одамларнинг 12 тоифага бўлиниши, салтанатни бошқаришда 12 қоидага амал қилинганлиги, салтанат 4 қатъий қоидага асосланиши каби масалалар ҳам тартиб билан баён этилган («Темур тузуклари»га каралсин

Шаҳобиддин Абдуллоҳ ибн Лутфуллоҳ ибн Абдурашид ал-Ҳавофий – Ҳофиз Абру (1431 йилда вафот этган) ҳам Амир Темур даврининг забардаст тарихнависларидан бири ҳисобланади. У “Мажмуъаи Ҳофиз Абру”, “Зубдат ут-тавориҳи Бойсунғурий” (“Бойсунғур Мирзонинг сараланган тарихи”) каби бир неча асарлар муаллифидир. “Зубдат ут-тавориҳи Бойсунғурий” асарида оламнинг яралишидан то 1426 йилгача бўлган тарихий воқеалар ёзилган. Ҳофиз Абру ўз даври тарихий воқеаларини шохид сифатида таҳлил этади ва унинг маълумотлари ҳам миллий давлатчилик тарихимизни ўрганишда муҳим ўрин тутади.

Амир Темур даври тарихнависларидан бири Фасиҳ Аҳмад ибн Жалолиддин Муҳаммад ал-Ҳавофийдир. Унинг “Мужмали Фасиҳий” (“Фасиҳий тўплами”)[11] номли асари 1441–1442 йилларда ёзилган. Бунда тарихий воқеалар қисқа ва лўнда йилма-йил, даврий кетма-кетликда берилган ва у ортиқча муболаға, мақтов ва субъектив ҳиссиётлардан ҳоли асар ҳисобланади. У Амир Темур давридаги тарихий воқеаларга аниқликлар киритишда катта аҳамият касб этади.

Амир Темур даврида бўлиб ўтган воқеаларни ёзган тарихчилардан бири Камолиддин Абдурраззоқ ибн Мавлоно Жалолиддин Исҳоқ ас-Самарқандий (1413–1483) бўлиб, “Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн” (“Икки саодатли юлдузнинг чиқиш ва икки денгизнинг қўшилиш жойи”)[2] асари унинг томонидан 1470 йилда ёзилган. Унда Амир Темур, Шохруҳ Мирзо, Улуғбек ва бошқа темурий ҳукмдорларнинг ички ва ташқи сиёсати, иқтисодий, маънавий ҳаётига оид қимматли маълумотлар учрайди.

«Раузат ус-сафо» («Мусаффолик боғи») номли асар муаллифи машҳур тарихчи Мирхонд (1433-1498) ва унинг набираси Ғиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамирнинг (1475–1535) “Ҳабиб-ус-сияр фи ахбор ва афроз ул-башар» (“Инсон хабарлари ва фарзларида дўстнинг таржимаи ҳоли”)[12] ва бошқа асарлари[13] ҳам Амир Темур даври манбашунослигида алоҳида ўрин тутади. Бу асар 1524 йилда ёзиб тамомланган бўлса ҳам қўшимчалар киритилиши натижасида у 1529 йилда охирига етказилган.

Шуни таъкидлаш жоизки, юқорида қайд этилган манбалар билан бир қаторда, Амир Темур ва темурийлар даврида - Давлатшоҳ Самарқандий (1435-1495)’[4], Заҳриддин Муҳаммад Бобур (1483-1530)[3] каби кўплаб давлат арбоблари, сайёҳ тарихнавислар томонидан яратилган асарларини ўрганиш, уларни таҳлил этиш Амир Темур даври маданияти, санъати, илм-фан ривожини тўғрисида чуқур билимга эга бўлишимиз учун катта аҳамиятга эгадир

ХУЛОСА.

Амир Темурнинг Осиё, умуман жаҳон тарихидаги хизматлари ва тутган ўрни ҳақида хулоса қилиб, қуйидагиларни таъкидлаб ўтиш жоиздир:

“Ўнбешинчи асрда Соҳибқирон Амир Темур бобомиз асос солган ва унинг муносиб авлодлари давом эттирган муҳташам салтанат, юртимизда иккинчи Уйғониш, яъни иккинчи Ренессанс даврини бошлаб берди. Бу даврда Қозизода Румий, Мирзо Улуғбек, Гиёсиддин Коший, Али Қушчи сингари беназир олимлар, Лутфий, Саккокий, Ҳофиз Хоразмий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Бобир Мирзо каби мумтоз шоир ва мутаффакирлар майдонга чиқди. Шарофиддин Али Яздий, Мирхонд, Хондамир каби тарихчилар, Махмуд Музаҳҳиб, Камолиддин Беҳзод сингари мусаввирлар, ва созандалар, кўплаб хаттот меъморларнинг шуҳрати дунёга ёйилди”[1],

Амир Темур Марказий Осиёни мўғуллар исканжасидан озод этишда барча юртпарвар кучларни уюштириб, уларни мустақиллик учун курашга йўналтирган етакчи раҳбар, ерли халқнинг бу соҳадаги орзу-умидларини рўёбга чиқишига улкан ҳисса қўшган саркардадир; Амир Темур кўп йиллар давомида мустамлака бўлиб, чет эллик ҳукмдорларга бўйсуниб келган Мовароуннаҳр ва Хуросонда ўз юрти, халқининг куч-қудратига таянган мустақил ва ягона давлат барпо эта олди; Амир Темур ҳам ўз даврига хос бўлган турли сабабларга биноан бошқа мамлакатларга юришлар қилди ва Оврўпо мамлакатларининг ривожланишини тезлашишига ўз ҳиссасини қўшди.

Россияни Олтин Ўрда зулмидан, Оврўпони Туркия тажаввузидан сақлаб қолди; Амир Темур ўз сиёсатида маданият, ободончилик, ҳунармандчилик ҳомийси бўлиб танилди. Ўз сиёсати билан маданий юксалишга ва туркий тилнинг ривожига кенг йўл очиб, нафақат Марказий Осиёнинг маданий-маънавий оламида, балки бутун мусулмон олами тарихида ўчмас из қолдирди ва сўнгги ривожланишига катта таъсир кўрсатди; Амир Темур қатор Шарқ мамлакатлари ва айниқса, Оврўпо мамлакатлари билан дипломатик алоқалар ўрнатиб, улар билан турли савдо-сотик, маданий алоқаларга янада кенг йўл очиб берди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 2019 й. 1 октябрь. hresdent.uz.

2. Абдурраззоқ Самарқандий. Матлаъи саъдайн ва мажмаи баҳрайн / Форс-тожик тилидан таржима, кириш сўз, изоҳ ва луғатлар А. Ўринбоевники. – Тошкент: Фан, 1969. Т. 2. I-қисм. – 463 б.

3. Бобур Заҳириддин Муҳаммад. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1989. – 368 б.

4. Гияс ад-Дин Али. Дневник похода Тимура в Индию / Пер. с перс., предисл. и примеч. А.А. Семенова. – М.: Наука, 1958. – 205 с.

5. Давлатшоҳ Самарқандий. Шоирлар бўстони / Форс тилидан Б. Аҳмедов таржимаси. – Тошкент: Фан, 1967. – 86 б.

6. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал–мақдур фи тарихи Таймур / Сўз боши, араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи У. Уватов. 2 жилдли. – Тошкент: Меҳнат, 1992.

7. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал–мақдур ... 1-жилд. – Б.304.

8. Низомиддин Шомий. Зафарнома / Форс тилидан ўгирувчи Юнусхон Ҳакимжонов. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 527 б.

9. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406) / Пер. со староисп. И.С. Мироковой. – М.: Наука, 1990. – 192 с.

10. Темур тузуклари / Форсчадан Алихон Соғуний ва Ҳабибулло Кароматов таржимаси. Сўзбоши ва изоҳлар, умумий таҳрир академик Б.Аҳмедовники. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1996. – 382 б.

11. Фасих Ахмад ибн Джалаладдин Мухаммад ал-Хавафи. Муджмали Фасихи (Фасихов свод) / Пер. с. перс., комментарии и указатели Д.Ю.Юсуповой. – Ташкент: Фан, 1980. – 346 с.

12. Хондамир. Хабиб ас-сияр. ЎЗР ФА Шарқшунослик институтининг тошбосмалар жамғармаси. Инв. № 8979.

13. Хондамир. Дастур ул вузаро. ЎЗР Фа Шарқшунослик институтининг кўлёмалар фонди. Инв. № 55/1; Ўша муаллиф. Номайи номий. ЎЗР ФА Шарқшунослик институтининг кўлёмалар фонди. Инв. № 801 ва бошқалар.

14. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома (Мовароуннаҳр воқеалари 1360–1370) / Масъул муҳаррир, сўзбоши муаллифи ва нашрга тайёрловчи А.Ўринбоев. Таржимон О.Бўриев. – Тошкент: Камалак, 1994. – 288 б.;

15. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома / Сўзбоши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари Ашраф Аҳмад, Ҳайдарбек Бобобеков. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 384 б.